

ولتاژ کاری +5 ولت

چهار ترمینال VCC، GND، F/D، SIGNAL

پهنای باند DC تا ۱۲۰ کیلوهرتز

حساسیت پایین نسبت به تغییرات دمایی.

حساسیت بالای مغناطیسی

حلقه های بازخورد داخلی F/D

دارای کوئل داخلی محافظت شده

شرح:

FGM-3 یک حسگر میدان مغناطیسی با حساسیت بسیار بالا در محدوده ± 50 میکروتسلا (± 0.5 اورستد) است. این حسگر دارای سه ترمینال اصلی است؛ ترمینال اول به یک منبع تغذیه +5 ولت، ترمینال دوم به زمین و ترمینال سوم به جهت ارائه سیگنال خروجی در نظر گرفته شده است.

سیگنال خروجی، یک پالس قوی مستطیلی ۵ ولتی است که دوره تناوب آن با شدت میدان مغناطیسی رابطه مستقیم دارد (در واقع، فرکانس سیگنال خروجی با شدت میدان مغناطیسی به طور معکوس تغییر می‌کند) این ویژگی امکان اتصال آسان حسگر به یک رایانه یا میکروکنترلر را فراهم می‌سازد.

دوره تناوب نوسانی برای یک دستگاه با محدوده کامل پوشش، از ۸۵ تا ۲۵ میکروثانیه (۱۲۰- تا ۵۰ کیلوهرتز) است که نشان‌دهنده حساسیت بالای حسگر است.

این حسگرها در مقایسه با حسگرهای اثر هال، ضریب خطای بسیار پایینی دارند و همچنین در مقایسه با سنسورهای ولتاژی علاوه بر حساسیت بالاتر (به دلیل فرکانس بودن سیگنال خروجی) امکان ارسال سیگنال به فواصل طولانی با نویز پذیری بسیار پایین را فراهم می‌کند و همچنین در مواردی که حساسیت به دما یک پارامتر مهم است، این نوع سنسور می‌تواند استفاده کرد.

با در نظر گرفتن محدوده امن، حداقل نرخ نمونه‌برداری برای این حسگر ۵۰ کیلوهرتز است؛ بنابراین، حسگر FGM می‌تواند تمامی میدان‌های جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب را تا فرکانس ۲۰ کیلوهرتز پایش نماید.

کاربردهای عمومی:

از آنجایی که محدوده اندازه‌گیری حسگر FGM به بزرگی میدان زمین است، این حسگر را می‌توان به عنوان یک قطب‌نمای دیجیتال، یا در تمامی مواردی که نیاز به سنجش میدان مغناطیسی وجود دارد، مورد استفاده قرار داد. همچنین، برای تعیین جهت سه‌بعدی و ارائه اطلاعات جهت‌یابی، می‌توان چندین حسگر را به صورت موازی و سری به کار گرفت.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

دیگر کاربردها شامل:

این حسگر در کاربردهای متنوعی از جمله مغناطیس‌سنجی میدان کره زمین، فلزیابی و حفاریابی، تشخیص آنومالی‌های زیرسطحی زمین، دتکتورهای فلزات آهنی و آنومالی‌های مغناطیسی، حسگرهای آفلاین جهت‌یابی خودرو، حسگرهای تردد خودرو یا کشتی، جهت‌یابی ربات‌ها و تجهیزات شناور زیر آب، لاشه‌یابی کشتی و تجهیزات غرق‌شده، سنجش یا اندازه‌گیری جریان برق بدون تماس و از فاصله دور، آسانسورها یا شمارنده‌های نوار نقاله، حسگرهای حرکت و نزدیکی قطعات فرومغناطیس، دتکتورهای تست غیر مخرب آلیاژهای غیر مغناطیسی و تشخیص ذرات آهنی در آلیاژها و مواد غیر مغناطیسی کاربرد دارد.

همچنین، در زمینه‌های مغناطیس‌سنجی و اندازه‌گیری خواص مواد مغناطیسی (Preisach displays)، اندازه‌گیری و مدل‌سازی حلقه هیستریزیس (BH)، ارزیابی و مدل‌سازی مغناطیسی لایه‌های زیر زمین جهت بررسی آثار باستان‌شناسی غیر مخرب نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین، برای کاربردهایی که نیازمند بازه بزرگتری از میدان مغناطیسی هستند، می‌توان از روش سیم‌پیچ پس‌خور خارجی استفاده کرد که هم محدوده اندازه‌گیری حسگر و هم خطی بودن آن را افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر این روش در "یادداشت‌های کاربردی" که به‌طور جداگانه در دسترس و توضیح داده شده است، ارائه گردیده است. به‌طور خلاصه، اساس این روش بر استفاده از یک سیم‌پیچ سلونوئیدی دو تکه در یک حلقه پس‌خور (فیدبک منفی) استوار است که به‌طور پیوسته تلاش می‌کند میدان حس شده توسط حسگر را صفر کند. بدین ترتیب، محدوده سیگنال و خطی بودن، تابع مشخصات ذاتی حسگر نبوده و تنها به جریان پس‌خور کوئل وابسته است.

پانویس

نمایشگرهای پرایزاک (Preisach displays) یک نوع نمایشگر است که برای نشان دادن رفتار هیستریزیس در مواد مغناطیسی استفاده می‌شود. هیستریزیس به تغییرات خطی نبودن وابستگی میدان مغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی خارجی در یک ماده مغناطیسی اشاره دارد. نمایشگرهای پرایزاک اطلاعات را به‌صورت دویعدی نشان می‌دهند، در آن میزان شدت میدان مغناطیسی خارجی در یک جهت و حالت ماده مغناطیسی در جهت عمودی نمایش داده می‌شود. این نمایشگرها معمولاً برای تحلیل و بررسی رفتار مواد مغناطیسی در تحقیقات علمی و کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

اندازه دوره به عنوان یک تابع از شدت میدان

مشخصات متداول

نمودار زیر نشان دهنده یک نمونه از پاسخ حسگر FGM-3 است.

در بازه ± 0.5 اورستد (± 50 میکرو تسلا)، میزان غیرخطی بودن حدود $5/5\%$ است. معمولاً میزان غیرخطی بودن بین حسگرهای FGM متفاوت است، اما به طور معمول در حدود 5 درصد قرار دارد. در صورت نیاز به خطی بودن بیشتر، می توان با یک روش ساده این میزان را کاهش داد.

همان طور که قبلاً ذکر شد، شدت میدان با فرکانس رابطه معکوس دارد. در عمل، مشاهده می شود که شدت میدان با فرکانس به همراه یک ضریب ثابت کوچک، معکوس تر می شود. به عبارت دیگر، اگر فرکانس اندازه گیری شده با یک ضریب ثابت جمع شود و سپس معکوس آن محاسبه گردد، منحنی پاسخ دوره در مقابل میدان به طور قابل توجهی خطی تر خواهد شد.

منحنی زیر اثر افزودن مقدار ثابت 15 کیلوهرتز به فرکانس یک حسگر FGM-3 را نشان می دهد. در واقع، دوره تناوب به جای محاسبه از طریق رابطه $T=1/F$ ، از رابطه $T=1/(f+Fc)$ بدست می آید. در این روابط، T دوره تناوب، f فرکانس اندازه گیری شده و C مقدار ثابت است. ($Fc=15$ KHz)

نمودار بالا اصلاح شده نمودار قبلی با استفاده از ضریب ثابت C برابر با 15 کیلوهرتز است.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

درواقع با استفاده از همان تعریفی که پیشتر بیان شده بود، غیرخطی بودن حسگر از حدود ± 0.5 ارسند یعنی 5.5% به عدد 0.7% کاهش یافت. به عبارتی با این تکنیک ساده خروجی حسگر به طور تقریبی ۸ برابر خطی تر میشوند و در صورت نیاز بالاتر میتوانی با شرکت سازه کیمیایی تماس گرفته و درخواست تولید حسگرهای متناسب باشراپط سفارشی کنی

تغییر ولتاژ منبع تغذیه

خروجی حسگرهای FGM3 PRO IR به ولتاژ تغذیه حساس است و با تغییرات ولتاژ، دوره و فرکانس تغییر می کند. این تغییر دارای ضربی حدود ۳/۵٪ در هر ولت برای منبع تغذیه ۵ ولت است.

البته این موضوع جای نگرانی ندارد. برای کاربردهای دقیق، تنظیم دقیق منبع تغذیه مورد نیاز است، اما از آنجایی که مصرف جریان حسگر کم است، دستیابی به دقت ولتاژ بسیار آسان است. به عنوان مثال، با استفاده از رگولاتورهای ولتاژ سری LM78L05 می توان به این امر دست یافت.

نکات کاربردی عمومی

استفاده در کامپیوتر و میکروکنترلرها:

این حسگر دارای خروجی سیگنال با پالس بزرگ است و این ویژگی امکان انتقال سیگنال با نویز بسیار پایین را به فاصله های دورتر از سامانه اصلی فراهم می کند.

اتصال حسگر به میکروکنترلر یا رایانه بسیار ساده است، زیرا برای هر کانال اندازه گیری تنها به یک بیت دیتا از پورت ورودی دیجیتال نیاز است.

به منظور تعیین میدان، در یک دوره تناوب ثابت، با شمارش پالس های ورودی، فرکانس سیگنال ورودی اندازه گیری می شود. از طرف دیگر، در مواردی که پاسخ سریعتری مورد نیاز باشد، با تعیین مدت زمان بین دو لبه پالس مشابه متوالی، امکان محاسبه مستقیم دوره تناوب و به دنبال آن تعیین میدان فراهم می شود.

با توجه به نکات گفته شده، میکروکنترلرها معمولاً بدون مشکل کار می کنند. اما در میکروکنترلرهایی که در حال انجام چند وظیفه همزمان هستند و یا دارای وقفه های زیاد (interrupt) هستند، پیشنهاد می شود برای مقابله با نرخ بالای داده، سیگنال های ورودی را بافر (multi-tasking) کنید. همچنین، برای سیستم های جهت یابی سه بعدی با افزودن یک تراشه I/O سه شمارنده (کانتر سه گانه single triple-counter I/O) مشکل حل می شود.

در کاربردهایی مانند مگنومتر میدان زمین، که ممکن است فقط برای بازه های زمانی نسبتاً بلند نیاز به خواندن داشته باشند، تقسیم باینری ساده با استفاده از یک تراشه تقسیم کننده ۱۲ یا ۱۴ مرحله ای می تواند دوره (زمان) ورودی را تا سطحی کاهش دهد که نرخ داده برای کامپیوتر و میکروکنترلرها دیگر مشکلی ایجاد نکند.

و یا به صورت جایگزین، در برنامه هایی که تغییرات میدان بسیار کوچک است، استفاده از هتروداین دیجیتال با یک نوسان ساز پایدار نیز می تواند دوره ورودی را کاهش دهد، بدون آنکه حساسیت بالا (به ازای هر تتر بر ارسند) نسبت به تغییرات میدان از بین برود.

برای کاربردهایی که نیاز به بزرگی میدان مطلق بدون در نظر گرفتن جهت گیری دارند، استفاده از سه سنسور متعام ضروری است. این روش بر این اصل استوار است که مجموع مربعات سیگنال های این سه سنسور، بدون توجه به جهت گیری، مقدار ثابتی است.

$$|B| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

با فرض اینکه تنظیمات مربوط به آفست های صفر (offset)، حساسیت کانال ها و خطی سازی با حساسیت مطلق مورد نیاز مطابقت داشته باشند، این امکان فراهم می شود که سنسور در حین اندازه گیری تغییرات کوچک در میدان مطلق، آزادانه حرکت کند. همچنین، اگر سنسور دارای حرکت زاویه ای ثابت باشد، می توان از این ویژگی برای کالیبراسیون خودکار آفست صفر و حساسیت کانال بهره برد.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

(برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت کاربردی مربوط به الگوریتم خود-کالیبراسیون مراجعه کنید)

$$|B| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

در مواردی که سیستم به صورت دائمی در یک نقطه قابل نصب باشد، تنها به یک سنسور نیاز است و آفست صفر آن باید بر اساس شدت میدان محیطی محلی تنظیم شود. این روش برای سیستم‌های تشخیص فلزات آهنی ثابت، مانند شمارنده‌های نوار نقاله، دستگاه‌های تشخیص عبور خودرو و کشتی، و دستگاه‌های مغناطیس‌سنجی مواد مناسب است. محدودیت این نوع سیستم‌ها ناشی از این است که میدان زمین نیز به طور مداوم در سطح کمی نوسان دارد. دامنه مؤثر این سیستم‌ها به اندازه یا لحظه مغناطیسی احتمالی اشیائی که قرار است شناسایی شوند، بستگی دارد؛ به طور کلی، کشتی‌ها نسبت به وسایل نقلیه یا اسلحه‌های دستی، میدان با برد بیشتری دارند در چنین موارد استفاده از فیلتر مناسب برای نوسانات فرکانس ورودی، باعث افزایش دامنه کارایی سیستم خواهد شد.

وقتی نیاز به حساسیت بسیار بالا باشد، می‌توان از دو حسگر در حالت آرایش گرادئومتر استفاده کرد تا نوسانات کوچک میدان زمین را خنثی کند. اما لازم به ذکر است که این روش در واقع حساس‌تر نمی‌شود، زیرا حساسیت گرادئومتر بر ثبات و کاهش اثرات نوسانات کوچک، مانند لرزش دست، تمرکز دارد و تأثیر زیادی بر حساسیت نهایی نسبت به سنسور واحد ندارد.

در این زمینه، باید توجه داشت که میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک ممان مغناطیسی در فاصله‌های مختلف، با اصل مکعب معکوس فاصله کاهش می‌یابد. بنابراین، آرایش گرادئومتر هم بر اساس مکعب معکوس فاصله کاهش می‌یابد، اما به طور کلی، سیستم‌های گرادئومتر دوسنسور در مقایسه با سنسورهای معمولی تکی، در فاصله‌های کوتاه می‌توانند حساسیت بسیار بالاتری داشته باشند. این نوع سیستم‌ها در موارد خاص، مانند اندازه‌گیری مواد یا تشخیص نوسانات کوچک میدان در فواصل کوتاه تا چند متری، بسیار کاربردی هستند.

برای مثال، می‌توان ذرات بی‌اثر با ممان مغناطیسی بسیار کم را وارد جریان سیال کرد تا حرکت آن‌ها را در سیستم‌های مانند کارخانه‌های شیمیایی یا در تحقیقات پزشکی، برای بررسی جریان سیال داخلی بدن حیوانات در تحقیقات پزشکی، استفاده کرد.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

ویژگیهای فیزیکی

طرح کلی حسگر FGM-3 - Sensor Outline

این سنسور به شکل استوانه‌ای ساخته شده است تا پیچیدن سیم‌پیچ‌های فیدبک خارجی به آسانی انجام شود. همچنین، می‌توان آن را به راحتی در یک سیم‌پیچ جداگانه که روی یک هسته لوله‌ای ساخته شده است، قرار داد.

برای درک بهتر، فرض کنید یک حلقه سیم نازک تک‌لایه به قطر تقریباً ۰/۲ میلی‌متر (که مجموع قطرش با روکش حدود ۰/۲۵ میلی‌متر است) و طول ۶۰ میلی‌متر، بر روی طول سنسور پیچیده شده باشد.

این سیم پیچ معادل ۴۰۰۰ دور در هر متر است. چون هر اوستند حدود ۸۰ آمپر-دور در متر است، این حلقه، میدان مغناطیسی حدود ۵۰ اوستند بر آمپر تولید می‌کند. پس، با جریان حداکثر ۱۰۰ میلی‌آمپر، می‌توان میدان‌های مغناطیسی تا ± 5 اوستند را خنثی کرد و در نتیجه، برد سنسور ده برابر افزایش می‌یابد.

استفاده از سیستم فیدبک منفی هم، علاوه بر افزایش حساسیت، مزایای دیگری مانند خطی بودن بهتر و پایداری بیشتر را فراهم می‌کند.

جدول تبدیل CONVERSION TABLES

	gauss	tesla	gamma
1 gauss	1	10^{-4}	10^5
1 tesla	10^4	1	10^9
1 gamma	10^{-5}	10^{-9}	1

چگالی شار مغناطیسی (Magnetic Flux Density)

	amp/metre	oersted
1 amp/metre	1	0.01257
1 oersted	79.58	1

قدرت میدان مغناطیسی (Magnetic Field Strength)

نکته مهم این است که، از نظر فنی، این سنسور میزان چگالی شار مغناطیسی که واحد آن گاوس است را اندازه‌گیری می‌کند، ولی چون در خلاء و هوای معمولی، واحدهای چگالی شار با واحدهای قدرت میدان برابر هستند و سنسور عموماً در هوا کاربرد دارد، در متن و نمودارها از اوستند به جای گاوس استفاده شده است که معادل آن است.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

یادداشت های کاربردی (Application Notes)

تکنیک های کاربردی عمومی (General Application Techniques)

حذف نویز و تنظیم/تثبیت منبع تغذیه (Decoupling and Power Supply Regulation)

در صورت استفاده از سیم های بلند جهت انتقال سیگنال، توصیه می شود در نزدیکی حسگر، یک مدار کوچک برای حذف تداخل و نویز قرار دهید. برای این منظور، یک خازن الکترولیتی 10 μ F میکرو فاراد مناسب قرار دهید.

از آنجا که حسگر نسبت به تغییرات ولتاژ تغذیه حساسیت دارد، لازم است ولتاژ تغذیه با یک سیستم تنظیم ولتاژ مناسب تامین شود. برای بیشتر کاربردها، مانند ناوبری، استفاده از یک تثبیت کننده ولتاژ معمولی مانند LM78L05 (یا معادل آن) کافی است. اما در موارد حساس تر، مثل اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین یا مطالعه تغییرات بسیار جزئی، نیاز است که نوسانات ولتاژ تغذیه به حدی کاهش یابد که ضریب دما تنها عامل محدود کننده عملکرد باشد.

به عنوان نمونه

برای کاهش نوسان ها، می توانید از دو مدار تثبیت ولتاژ استفاده کنید: ابتدا ولتاژ 12-15 ولت را به 9 ولت، و سپس به 5 ولت، با استفاده از مدارهای LM78L09 و LM78L05. این روش، هزینه پایین و کاربرد آسان دارد. نمونه طرح این مدار در زیر نشان داده شده است.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

کالیبراسیون حسگر (Sensor Calibration)

در بسیاری از کاربردها، مانند سیستم‌های ساده تشخیص میدان یا اندازه‌گیری جهت، نیازی به کالیبراسیون سنسور نیست. اما برای کاربردهایی که اندازه‌گیری دقیق شدت میدان را می‌طلبند، می‌توان با تجهیزات ساده، کالیبراسیونی با دقت قابل قبول انجام داد.

ساخت سیمپیچ کالیبراسیون:

برای این منظور، می‌توان به راحتی یک سیمپیچ تک لایه (سلونوئید) ساخت. کاپیست سیم لاکه (روکش‌دار) را به صورت فشرده دور یک لوله پچر خانی، به طوری که قطر داخلی لوله به اندازه‌ای باشد که سنسور به راحتی درون آن قرار گیرد.

محاسبه شدت میدان:

شدت میدان مغناطیسی در مرکز یک سلونوئید بلند، به سادگی از حاصل ضرب جریان عبوری از آن در تعداد دور سیمپیچ در واحد طول (متر) به دست می‌آید. هر دوی این مقادیر (جریان و تعداد دور در متر) را می‌توان با دقت نسبتاً خوبی اندازه‌گیری کرد؛ جریان را با آمپر متر و تعداد دور را با خطکش اندازه‌گیری می‌کنیم.

نکات مهم در ساخت و کالیبراسیون:

برای کالیبراسیون مناسب، طول سیمپیچ باید حداقل دو برابر طول سنسور باشد. این کار با دقت اندازه‌گیری تعداد دور سیمپیچ با خطکش همخوانی دارد، به شرطی که قطر سیمپیچ از حد لازم بیشتر نباشد.

سنسورهای تک‌محوره به دلیل قطر کمشان، برای این منظور ایده‌آل هستند و به راحتی درون لوله‌های با قطر کوچک جا می‌شوند.

جدول آورده شده در زیر می‌توانند در طراحی سیمپیچ‌های کالیبراسیون به شما کمک کنند.

فرمول محاسبه شدت میدان در مرکز سیمپیچ:

شدت میدان در مرکز سیمپیچ (H بر حسب آمپر بر متر) از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$H \text{ بر حسب آمپر بر متر} = \text{عامل هندسی} \times \text{تعداد دور در متر} \times \text{جریان}$$

که "عامل هندسی" در جدول زیر مشخص شده است.

Length/diameter	Geometry-factor
5	0.9806
6	0.9864
7	0.9900
8	0.9923
9	0.9939
10	0.9950

این فرمول امکان کالیبراسیون میدان در مرکز سیمپیچ را می‌دهد. با این حال، میدان در نقاط دورتر از مرکز و به سمت انتهای سیمپیچ کاهش می‌یابد. اگر فرض کنیم طول سیمپیچ دو برابر طول سنسور باشد، جدول زیر ضریب کاهش میدان را در هر انتهای سنسور برای هندسه‌های مختلف سیمپیچ نشان می‌دهد. این جدول همچنین در ستون سوم، درصد تغییر میدان نسبت به حالت یکنواخت در طول سنسور را (با فرض قرارگیری سنسور در مرکز) مشخص می‌کند.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

Length/diameter	Reduction-factor	Uniformity
5	0.9788	±1.06%
6	0.9847	±0.77%
7	0.9884	±0.58%
8	0.9910	±0.45%
9	0.9938	±0.31%
10	0.9942	±0.29%

برای دستیابی به دقیق‌ترین نتایج کالیبراسیون، “عامل هندسی” به دست آمده از جدول اول باید به میزان این درصد کاهش یابد تا “عامل کالیبراسیون میانگین” برای سیمپیچ به دست آید

میزان جریان‌های مورد نیاز برای کالیبراسیون کم هستند. با توجه به اینکه محدوده قابل استفاده سنسور حدود ± 0.5 اورستد (معادل ۴۰ آمپر بر متر) است، یک سیمپیچ با سیم لاکه ۰/۵ میلی‌متری (که قطر کلی آن حدود ۰/۵۵۹ میلی‌متر است) تنها به ۲۳ میلی‌آمپر جریان نیاز دارد تا به حداکثر شدت میدان کالیبراسیون برسد.

هم‌راستایی در کالیبراسیون:

هنگام کالیبراسیون با سیمپیچ سلونوئیدی، باید سیمپیچ و سنسور را به صورت عمود بر جهت حداکثر میدان محلی قرار داد. این جهت را می‌توان با خود سنسور تعیین کرد. اگر فقط به اندازه‌گیری‌های نسبی میدان نیاز دارید، کافایت سیمپیچ و سنسور را در راستای شرق-غرب هم‌راستا کنید.

اصلاح خطی بودن (Linearity Correction)

در عمل، خطی بودن سنسور بسیار بهتر از مشخصاتی است که در دیتاشیت ارائه شده (در محدوده عملکرد توصیه شده). به همین دلیل، در بسیاری از کاربردها نیازی به هیچ‌گونه اصلاحی نیست. با این حال، در نمودار میدان بر حسب دوره تناوب، ممکن است انحنای کمی به سمت پایین مشاهده شود. برای رفع این انحنای، می‌توان به سادگی یک مقدار کوچک از مربع دوره تناوب را به رابطه خطی مفروض اضافه کرد.

برای تخمین مقدار این ضریب، می‌توان دوره‌های تناوب میدان در نقاط انتهایی بازه (مثبت و منفی) را با دوره تناوب میدان صفر (که از طریق کالیبراسیون به دست آمده) مقایسه کرد. با جایگذاری این سه مقدار برای T در معادله پیشنهادی دیتاشیت، $H=c_0+c_1(T-T_0)+c_2(T-T_{min})^2$ ، سه معادله هم‌زمان به دست می‌آید که با حل آن‌ها می‌توان مقادیر c_0 ، c_1 و c_2 را تعیین کرد. اگر دوره‌های تناوب را با تقسیم بر مقدار دوره تناوب میدان صفر نرمالیزه کنیم ($T_0=1$)، سه معادله به صورت زیر خواهند بود:

$$\begin{aligned} -0.5 &= c_0 + c_1(T_{min}-1) & T_{min} \text{ measured at } -0.5 \text{ oersted} \\ 0 &= c_0 + c_2(1-T_{min})^2 & T_0=1 \\ 0.5 &= c_0 + c_1(T_{max}-1) + c_2(T_{max}-T_{min})^2 & T_{max} \text{ measured at } +0.5 \text{ oersted} \end{aligned}$$

ا در نظر گرفتن معنای فیزیکی این ضرایب، c_1 همان شیب متداول در یک رابطه خطی است، c_2 ضریب اصلاحی برای اثر مربع دوره تناوب است که قبلاً درباره‌اش صحبت کردیم، و c_0 برای جبران اختلالی است که در میدان صفر به دلیل عبارت مربعی ایجاد می‌شود و مقدار T_0 را به مقدار نرمال‌شده‌ی خود، یعنی یک، بازمی‌گرداند

روش‌های اندازه‌گیری میدان (Field Measurement Methods)

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

ساده‌ترین روش برای اندازه‌گیری میدان، استفاده مستقیم از فرکانس متر در خروجی سنسور و تنظیم آن روی حالت اندازه‌گیری دوره تناوب است. در بیشتر موارد، طراحان کاربرد ترجیح می‌دهند که به جای استفاده از روش‌های دستی (محاسبه با چشم، قلم و کاغذ)، از سخت‌افزار اختصاصی برای انجام خودکار تبدیل‌ها و ارائه نتایج در قالب قابل قبول استفاده کنند. البته روش دستی برای کالیبراسیون و آشنایی با سنسور ساده و کاربردی و قابل انجام است.

مجموعه سخت‌افزاری آشکارسازهای ساده و کم‌هزینه می‌تواند شامل باتری، نمایشگر و سنسور باشد، تا سیستم‌های جمع‌آوری داده‌های پیچیده‌تر که چند سنسور دارند و کنترل‌های کامپیوتری پیشرفته‌تر، مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه، به برخی از تکنیک‌های مفید که می‌توان در این طرح‌ها به کار برد اشاره می‌کنیم، البته تلاش می‌شود وارد جزئیات هیچ سیستم کاملی نشویم.

خروجی‌های متر یا نمودارنگار (Meter or Chart Recorder Outputs)

با استفاده از یک میدل فرکانس به ولتاژ مانند LM2907 یا معادل آن، می‌توان تجهیزات کم‌هزینه ساخت. تنوع زیادی از این نوع مدارهای مجتمع در کاتالوگ‌های قطعات الکترونیکی موجود است.

در زیر، یک مدار پیشنهادی برای یک ابزار قابل حمل با قابلیت خواندن مستقیم نشان داده شده است.

C1, C2 and R selected to give required range (see LM2917 data sheet)

Simple Portable Meter Output Instrument

از آنجا که شدت میدان با فرکانس نسبت معکوس دارد، خروجی خطی نیست. اما در محدوده ± 0.5 اورستد، غیرخطی بودن آنچنان زیاد نیست و یک مقیاس متر قابل قبول را فراهم می‌کند. در حساسیت‌های بالاتر و در محدوده مقیاس کامل محدودتر، این غیرخطی بودن به طور فزاینده‌ای ناچیز می‌شود و مقیاسی تقریباً یکنواخت را ارائه می‌دهد.

اگر دستگاه مبدل قادر به مدیریت بالاترین فرکانس خروجی نباشد، تقسیم باینری ساده در یک تراشه پیش‌مقیاس‌ساز (prescaler) روش مناسبی برای رساندن خروجی سنسور به یک محدوده قابل قبول است.

به عنوان جایگزینی برای مبدل نوع پمپ دیودی، یک حلقه قفل فاز (PLL) نیز می‌تواند برای ارائه عملکرد مشابه پیکربندی شود.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

هتروداین دیجیتال

در مواردی که به کل دامنه سنسور نیاز نیست، مانند تشخیص مواد آهنی یا اندازه‌گیری نوسانات کوچک میدان، از تکنیک هتروداین دیجیتال استفاده می‌شود. این یک فرایند هتروداین ایدال نیست، اما در صورت استفاده در محدوده‌های فرکانسی کوچک، می‌تواند بسیار به ایدال نزدیک باشد. این فرایند بیشتر شبیه به تولید (علائم ضربه‌ای) با نمونه برداری کم (آندرسمپلینگ) است و حساسیت بسیار بالایی به نوسانات سیگنال کوچک دارد. این ویژگی برای تشخیص از راه دور اجسام متحرک آهنی یا برای اندازه‌گیری نوسانات میدان زمین که با فعالیت طوفان مغناطیسی همراه است، بسیار مناسب است.

این تکنیک نیاز به یک منبع پایدار اما قابل تنظیم از پالس‌های ساعت (clock pulses) با فرکانسی مشابه خروجی سنسور دارد. از این پالس‌ها برای نمونه‌برداری کمتر (undersample) از خروجی سنسور و تولید یک موج مربعی با فرکانس بسیار پایین‌تر استفاده می‌شود. یک راه آسان برای دستیابی به این هدف، استفاده از خروجی سنسور به عنوان ورودی D یک فلیپ فلاپ نوع D-type و منبع کلاک به عنوان ورودی تریگر است، همانطور که در زیر نشان داده

هتروداین دیجیتال (Digital Heterodyne)

سنسور در یک موقعیت ثابت استفاده می‌شود و سیگنال ساعت روی فرکانسی نزدیک به فرکانس سنسور تنظیم می‌شود. خروجی این سیستم، یک موج مربعی است که فرکانس آن برابر با اختلاف میان فرکانس‌های حسگر و سیگنال ساعت است و به روش میکسر هتروداین (heterodyne mixer) شباهت دارد. یک تغییر جزئی در فرکانس حسگر، به یک تغییر بزرگ در فرکانس ضربان (beat frequency) تبدیل می‌شود. این فرکانس، مانند حالت پیشین، می‌تواند به ولتاژ تبدیل شده و برای استفاده در نمایشگرها یا دستگاه‌های ثبت‌کننده (chart recorder) مناسب باشد. مزیت این روش آن است که بدون نیاز به تقویت‌کننده‌هایی با بهره بالا (high gain amplifiers)، حساسیت ظاهری را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

پیکربندی نوسان‌ساز CMOS که در بالا توضیح داده شد، از پایداری بیشتری نسبت به اکثر نوسان‌سازها برخوردار است و برای کاربردهایی مانند فلزیاب‌ها بسیار مناسب است. برای دستیابی به بالاترین حساسیت ممکن، باید به جداسازی نوسان‌ساز و حسگر دقت شود تا از تمایل به قفل شدن فرکانس جلوگیری شود. با این حال، چنین آرایشی با موفقیت توانسته است وسایل نقلیه عبوری را تشخیص دهد. معیاری از حساسیت بالای این سیستم را می‌توان از این واقعیت دریافت کرد که قادر است یک موتورسیکلت را حتی در دورترین خط (لاین) یک بزرگراه سه‌لایه، از حاشیه چمن شناسایی کند (حدود ۱۲ تا ۱۵ متر).

جهت کاربردهای مهم‌تر میدان زمین یا مغناطیس‌سنجی مواد، به یک نوسان‌ساز پایدارتر مانند نوع کنترل‌شده با کریستال نیاز دارند، اما یک فرکانس ثابت معمولاً کافی است، زیرا چنین ابزارهایی معمولاً متحرک نیستند.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

این تکنیک، به طور یکسان، برای تشخیص اجسام آهنی یا شمارش اجسام کوچک که از روی یک نوار نقاله عبور می‌کنند، قابل استفاده است. حساسیت و محدوده عملکرد آن نیز با تنظیمات سیستم قابل تطبیق است.

در این زمینه، یادآوری این نکته مفید است که میدان تولید شده توسط یک گشتاور مغناطیسی معین، با توان سوم فاصله کاهش می‌یابد، نه توان دوم. تمامی رویکردهای سخت‌افزاری که پیشتر ذکر شد، می‌توانند به همان خوبی، و حتی شاید بهتر، توسط نرم‌افزار در یک کامپیوتر یا میکروکنترلر شبیه‌سازی شوند. این امر اغلب منجر به حداقل‌سازی سخت‌افزار مورد نیاز برای دستیابی به نتایج پیچیده می‌شود.

$$B \propto 1/r^3$$

مغناطیس‌سنج میدان زمین (Earth Field Magnetometer)

در زیر یک نمودار بلوک از یک مغناطیس‌سنج میدان زمین متوسط با استفاده از نوع مداری که در بالا توضیح داده شده، نشان داده شده است.

پیکربندی مغناطیس‌سنج میدان زمین (Earth Field Magnetometer Configuration)

سنسور باید در جهت شرقی-غربی قرار گیرد و میانگین فرکانس آن اندازه‌گیری شود. سپس یک نوسان‌ساز کریستالی و تقسیم‌کننده باینری انتخاب می‌شود تا فرکانسی حدود ۵۰۰ هرتز کمتر از فرکانس سنسور تولید کند. سیگنال سنسور و ساعت تقسیم‌شده به یک مدار هتروداین دیجیتال همانطور که قبلاً توضیح داده شد، ارسال می‌شوند.

حساسیت FGM-3IR به گونه‌ای است که این آرایش برای تغییر در میدان حدود ± 500 گاما، یک چرخش حدود ۰ تا ۱۰۰۰ هرتز را ارائه می‌دهد.

$$(1 \text{ گاما} = 10^{-5} \text{ آرستد} = 1 \text{ نانوتسلا})$$

این رنج و رزولوشن قابل قبولی برای اکثر توفان‌های مغناطیسی خورشیدی است همچنین در صورت نیاز، رنج دقیق را می‌توان همانطور که قبلاً توضیح داده شد، کالیبره کرد.

خروجی هتروداین دیجیتال را می‌توان به یک مبدل ولتاژ به فرکانس ارسال کرده تا جهت استفاده در ضبط‌کننده نمودار یا کامپیوتر برای ذخیره یا رسم داده‌ها در هر قالبی که مناسب باشد ارسال کرد.

اگر سنسور کالیبره شده باشد، نتایج را می‌توان به راحتی با تقسیم بر مولفه افقی محلی، (که می‌تواند توسط یک سنسور کالیبره شده با جهت شمال-جنوب اندازه‌گیری شود) به تغییرات زاویه‌ای یا آزیموت (azimuth) تبدیل کرد. این مقدار، تغییرات را بر حسب رادیان نشان می‌دهد که به راحتی به زاویه و درجه قوس مناسب تبدیل می‌شود.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

یک مغناطیس‌سنج از این نوع باید در مکانی دور از منابع احتمالی تداخل میدان مغناطیسی، مانند ترانسفورماتورهای برق و وسایل نقلیه موتوری نصب شود. خوشبختانه قانون مکعب معکوس که قبلاً ذکر شد، در این جنبه کمک زیادی می‌کند. با این حال، یک استثناء برای این قانون وجود دارد که می‌توان از آن در راهاندازی اولیه تجهیزات بهره‌برداری کرد. اگر در یافتن ترکیبی مناسب از کریستال و تقسیم‌کننده باینری برای تطبیق تقریباً با خروجی سنسور، در مکان آرام مغناطیسی مورد نیاز، مشکل وجود داشته باشد، قرار دادن استراژژیک یک آهنربای سرامیکی کوچک، در یک محدوده مناسب، می‌تواند برای تنظیم "کشیدن" فرکانس سنسور استفاده شود.

مغناطیس‌سنج مواد (Materials Magnetometer)

مجموعه ای با این حساسیت می‌تواند به عنوان ابزار اندازه‌گیری در مغناطیس‌سنج مواد (نوع گاوس متر کلاسیک) استفاده شود. شماتیک مرسوم این ابزار در زیر نشان داده شده است.

پیکربندی مغناطیس‌سنج مواد (Materials Magnetometer Configuration)

این شامل یک آرایش مغناطیس‌کننده قابل کنترل به شکل یک سیم‌پیچ با هسته هوایی همانطور که در مورد نمونه‌های حساسیت پایین نشان داده شده است یا یک یوغ نوع الکترومغناطیسی برای کاهش اثرات مغناطیس‌زدایی با مواد حساسیت بالا، در رابطه با یک دستگاه اندازه‌گیری میدان است. میدان مغناطیس‌زدایی اندازه‌گیری شده توسط این دستگاه به میزان القای مغناطیسی در نمونه مربوط می‌شود.

شماتیک بالا یک آرایش مغناطیسی قابل کنترل به سیم لوله با هسته هوا است، همانطور که در مورد نمونه‌های با حساسیت کم یا یک یوغ از نوع الکترومغناطیسی (electromagnet type yoke) نشان داده شده است تا اثرات ضعیف‌کننده مغناطیسی (demagnetising effects) را با مواد با حساسیت بالا (susceptibility materials) ارتباط با یک دستگاه اندازه‌گیری میدان کاهش دهد.

میدان مغناطیس‌زدایی اندازه‌گیری شده توسط این دستگاه مربوط به القای مغناطیسی در نمونه است.

وقتی سیم‌پیچ مغناطیسی‌کننده رو طوری تغییر بدیم که میدان مغناطیسی به صورت رفت و برگشتی (مثبت و منفی) به نمونه اعمال بشه، تا جایی که نمونه به حالت اشباع برسه (یعنی دیگه بیشتر از اون مغناطیسی نشه)، در آن نقطه دستگاه در حال اندازه‌گیری میدان مغناطیسی "حلقه هیستریزیس" نمونه است. حلقه هیستریزیس مثل یه اثر انگشت برای مواد مغناطیسیه و ویژگی‌های مغناطیسی اون رو مشخص می‌کند

برای اینکه این حلقه هیستریزیس درست و کامل به دست بیاد (اصطلاحاً "بریده نشه")، باید چند تا نکته رو رعایت کرد:

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

۱. نمونه‌ای که استفاده می‌کنیم، ضریب "مغناطیس‌زدایی" کمی داشته باشد. ضریب مغناطیس‌زدایی به جورایی نشون میده که به ماده چقدر راحت خاصیت مغناطیسی‌اش رو از دست میده. یا اینکه ضریب مغناطیس‌زدایی مشخصی داشته باشه که بتونیم اثرش رو توی محاسبات جبران کنیم (مثلاً به استوانه).
۲. برای اندازه‌گیری دقیق میزان "القای مغناطیسی فاصله‌ای که سنسور از نمونه داره (همون فاصله r)، باید خیلی بیشتر از طول خود نمونه باشه. در این حالت سنسور به اندازه کافی حساس میشه و می‌تواند القای مغناطیسی رو درست اندازه‌گیری کند.

البته، اگه فقط هدف ما این باشه که مواد مختلف رو با هم مقایسه کنیم یا "نیروی اجباری" شون رو اندازه بگیریم (نیروی اجباری یعنی چقدر سخت میشه خاصیت مغناطیسی به ماده رو از بین برد)، دیگه لازم نیست اون شرط فاصله رو رعایت کنیم.

کالیبراسیون اغلب با استفاده از یک نمونه مقایسه استاندارد از ضریب مغناطیس‌زدایی مشخص و خواص مغناطیسی انجام می‌شود. اگر یک منبع جریان متناوب روی منبع جریان مستقیم قرار گیرد، می‌تواند با فرآیند مغناطیسی بی‌هیسترزیک مقابله کند. متداول‌ترین نوع تستر حلقه B-H که مبتنی بر ac است، در این مورد مشکل دارد زیرا نمی‌تواند میدان‌های استاتیک را اندازه‌گیری کند.

کالیبراسیون اغلب با استفاده از یک نمونه استاندارد مقایسه‌ای با ضریب مغناطیس‌زدایی و خواص مغناطیسی مشخص انجام می‌شود. آرایش نشان داده شده همچنین می‌تواند فرآیند مغناطیس‌زدایی پسماند صفر (anhyseretic magnetisation) را در صورتی که یک منبع جریان متناوب با منبع جریان مستقیم ترکیب شود، مدیریت کند.

نوع دیگری از دستگاه‌های تست حلقه B-H که با جریان متناوب کار می‌کند، به دلیل ناتوانی در اندازه‌گیری میدان‌های ایستا (static fields)، با این فرآیند مشکل دارد.

آرایش‌های مشابهی توسط مراکز دریایی تحت عنوان "fixed or portable ranges" (محدوده‌های ثابت یا قابل حمل) برای تعیین کارایی تجهیزات مختلف مغناطیس‌زدایی که برای حفظ "بهداشت مغناطیسی" شناورها و اقلامی که به داخل آنها حمل می‌شود، به کار می‌روند. و همچنین سیستم‌های حساس‌تر که به هدف مکان‌یابی شناورها به وسیله‌ی تشخیص ناهنجاری مغناطیسی ناشی از اثر حضورشان ایجاد شده است تولید شده

و یا در جای دیگر به عنوان یابنده‌های لاشه از راه دور توسط غواصان استفاده کرد شده، که لازم است برای جلوگیری از اثرات میدان زمین در هنگام چرخش مجموعه، تأثیرات میدان زمین هنگام حرکت گرفته شود. در صورتی که بتوان مجموعه را در مقابل جهت‌گیری غیرحساس کرد چنین آشکارسازهایی می‌توان بسیار کاربردی باشند

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

دستگاه های اندازه گیری جهت و ناوبری (Orientation Measurement Devices)

مشهورترین این موارد، قطب‌نمای معمولی است که برای نشان دادن جهت مولفه افقی محلی میدان زمین و از این طریق، استنباط جهت وسیله نقلیه یا شناور است

ساده‌ترین آنها یک دستگاه تک محوره است که به عنوان قطب‌نمای خودروهای بدون سرنشین شناخته می‌شود. این دستگاه شامل یک سنسور مغناطیسی منفرد است که روی یک دیسک قابل چرخش نصب شده است، که در اطراف محیط آن به درجه علامت‌گذاری شده و مجهز به یک نشانگر ثابت است،

همانطور که در زیر ترسیم شده است. خروجی سنسور به یک مدار مبدل فرکانس به ولتاژ متصل می‌شود که یک نمایشگر متر با صفر مرکزی را تغذیه می‌کند، همانطور که قبلاً توضیح داده شد.

قطب‌نمای هدایت‌شونده (Steer-on-Heading Compass)

در نمودار نشان داده شده، اگر قایق به سمت چپ منحرف شود، سوزن می‌تر به سمت راست می‌چرخد و نشان می‌دهد که برای اصلاح مسیر باید در آن جهت حرکت کرد. اگر دیسک چرخان به یک جهت جدید چرخانده شود، سوزن کوتاه‌ترین جهتی را نشان می‌دهد که باید در آن حرکت کرد تا زمانی که به جهت جدید برسد و سپس به موقعیت مرکزی باز می‌گردد. اندازه انحراف، میزان اصلاح مورد نیاز در هر زمان را نشان می‌دهد. گفته می‌شود این نوع سیستم فرمان برای سکاندار آسان‌تر از این است که مجبور باشد یک زاویه را به خاطر بسپارد و دنبال کند.

اثرات انحراف زاویه در سنسور بعداً به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما برای عملی بودن این سیستم ساده، سنسور باید دارای سیستمی مشابه گیمبال و وزن باشد تا محور خود را همیشه در سطح نگه دارد. از آنجا که این فقط یک دستگاه تک محوره است، نصب گیمبال با دیسک گردان در جهت افقی حسگر یک پیشنهاد عملی است

سطح بعدی پیچیدگی یک قطب‌نمای دو محوره است و برای این کار بهتر است مبدل فرکانس به ولتاژ و یا با استفاده از سنسورهای ولتاژی FMS و عملیات تجزیه و تحلیل در داخل میکروکنترلر انجام شود، زیرا تعدادی عملیات پیچیده‌تری باید انجام شود، به خصوص اگر یک صفحه نمایش مورد نیاز باشد. انواع مختلفی میکروکنترلر در بازار موجود وجود دارد که همگی قادر به برآورده کردن الزامات یک قطب‌نما هستند، اما از آنجا که سنسورها نیاز به تبدیل آنالوگ به دیجیتال فرکانس است، پیشنهاد می‌شود میکروکنترلرهایی که ویژگی یعنی تعیین فرکانس یا دوره را داشته باشند انتخاب شود، انتخاب میکروکنترلر مناسب در جاهای دیگر کاملاً بررسی شده است و این یادداشت محدود به موضوع مورد نظر یعنی اصول طراحی قطب‌نما با استفاده از حسگر نوع FGM می‌باشد.

حساسیت زاویه ای (Angular Sensitivity)

ابتدا، بهتر است پاسخ زاویه‌ای یک سنسور منفرد را بررسی کنیم. سنسور، به دلیل ساختار خاص خود، بیشترین مقدار میدان مغناطیسی (Field) را زمانی حس می‌کند که میدان در امتداد محور اصلی (Long Axis) آن قرار داشته باشد. اگر میدان مغناطیسی عمود بر این محور باشد (یعنی زاویه ۹۰ درجه داشته باشد)، خروجی سنسور صفر خواهد بود؛ به این معنا که دوره تناوب (Period) سیگنال خروجی، مشابه حالتی است که هیچ میدانی وجود ندارد. اما اگر میدان مغناطیسی با زاویه‌ای بین صفر و ۹۰ درجه نسبت به محور سنسور قرار گیرد، میزان پاسخ سنسور متناسب با تصویر (Projection) میدان بر روی محور اصلی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، پاسخ سنسور متناسب با کسینوس (Cosine) زاویه بین میدان مغناطیسی و محور سنسور است. این ویژگی باعث ایجاد یک نمودار قطبی (Polar Diagram) کلاسیک به شکل عدد هشت (۸ یا ∞) می‌شود که در واقع از دو دایره مماس تشکیل شده است. در حالت سه بعدی، این نمودار به شکل دو کره مماس خواهد بود

پاسخ قطبی حسگر (Polar Response of Sensor)

اگر سنسورها در امتداد محورهای یک سیستم مختصات دو یا سه محوری هم‌تراز شوند، خروجی‌های سنسورها، کسینوس‌های هادی (Direction Cosines) بردار میدان را نسبت به آن سیستم مختصات نشان می‌دهند. برای سهولت، به صورت قرار دادی معمولاً سیستم انتخابی، دکارتی (Cartesian) انتخاب می‌شود

همانطور که در بخش مربوط به روش‌های کالیبراسیون (Calibration) و خطی‌سازی (Linearization) توضیح داده شد، بهتر است مقادیر خوانده شده توسط سنسور را با تقسیم کردن آن‌ها بر دوره تناوب (Period) در شرایط میدان صفر (Zero-Field) نرمال‌سازی (Normalize) کنیم. این کار باعث می‌شود که اثرات ناشی از تغییرات جزئی در عملکرد سنسور حذف شود.

علاوه بر این، در دستگاه‌هایی که برای تعیین جهت (Orientation Type Devices) استفاده می‌شوند، معمولاً عدد ثابتی را از مقادیر نرمال‌سازی شده کم می‌کنند. این کار باعث می‌شود که دامنه‌های مثبت و منفی سیگنال خروجی حول صفر متقارن شوند و تحلیل داده‌ها ساده‌تر شود.

با این حال، این مقادیر تعدیل‌شده (Adjusted Values) هنوز دقیقاً برابر با کسینوس‌های هادی (Direction Cosines) بردار میدان (vector) نیستند، بلکه فقط با آن‌ها متناسب هستند."

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

از آنجایی که هیچ دو حسگری در مقیاس مطلق به طور دقیق یکسان نیستند، لازم است آن‌ها را کالیبره کرد تا حساسیت استاندارد به دست آورند. راه دیگر، تهیه قطعات همگام برای استفاده در سنسورهای سبعمدی هنگام خرید است، یا می‌توان از سری سنسورهای سبعمدی مجموعه FMSENS استفاده کرد.

در هر صورت جهت کالیبراسیون می‌توان با روش سیم‌پیچ کالیبراسیون (Calibration Coil Method) که قبلاً توضیح داده شد، کالیبراسیون را انجام داد. سپس با استفاده از اعمال ضرایب در سیگنال خروجی نتایج را تصحیح نمود.

و یا به طور جایگزین، می‌تواند به وسیله قرار دادن هر حسگر به ترتیب در جهت وکتور میدان زمین محلی در دو جهت ممکن، که ۱۸۰ درجه از یکدیگر فاصله دارند، و تعیین حداکثر و حداقل مقادیر متناظر برای هر حسگر را، تعیین کرد. در این صورت نیز ثابت‌های تناسب جهت تنظیم حساسیت‌ها محاسبه و اعمال می‌شوند تا حساسیت‌ها برابر شوند.

سنجش جهت گیری دو محوره (Two Axis Orientation Sensing)

قطب‌نمای دو محوره از دو حسگر (Sensor) مشابه استفاده می‌کند که در یک نقطه و با زاویه قائمه نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند و هر دو در یک صفحه افقی ثابت شده‌اند. در این حالت، فرآیند یکسان‌سازی حساسیت (Sensitivity Equalizing) می‌تواند به صورت نیمه خودکار انجام شود. برای این کار، حسگرها را به اندازه ۳۶۰ درجه کامل می‌چرخانیم و به نرم‌افزار اجازه می‌دهیم تا مقادیر ماکزیمم (Maximum) و مینیمم (Minimum) را برای هر دو محور تعیین کند.

نرمال‌سازی و تعیین کسینوس‌های هادی:

اگر دو مقدار استاندارد شده (Standardized) را به عنوان مولفه‌های x و y بردار میدان محلی (Local Field Vector) در نظر بگیریم (با این فرض که h بردار میدان و اندازه آن برابر با $(\sqrt{x^2 + y^2})$ است)، می‌توانیم با تقسیم کردن هر مولفه بر این مقدار، نرمال‌سازی نهایی (Final Normalization) را انجام دهیم. این کار باعث به دست آمدن کسینوس‌های هادی (Direction Cosines) واقعی بردار میدان می‌شود که در مجموع، بردار واحد (Unit Vector) i را تعریف می‌کنند. در نهایت این بردار، هم‌جهت با بردار میدان h است.

حذف اثر تغییرات میدان:

این فرآیند، اثر هرگونه تغییر در مقدار مطلق (Absolute Magnitude) میدان اندازه‌گیری شده را حذف می‌کند؛ زیرا مجموع مربع‌های کسینوس‌های هادی همواره برابر با یک است. تغییرات میدان مغناطیسی زمین (Earth Field Variations) در این زمینه ناچیز هستند، اما تغییرات دما (Temperature Changes) یا نویزهای محیطی (Ambient Noise) نیز به شرطی خنثی می‌شوند، که بر روی همه حسگرها به یک اندازه تأثیر بگذارند.

به راحتی می‌توان کسینوس‌های هادی را به یک نمایش مرسوم‌تر، مانند زاویه سمت (Angular Heading)، تبدیل کرد.

فرض کنید که جهت قطب‌نما (Compass Heading) با محور y هم‌راستا است و مولفه‌های بردار واحد را ix و iy بنامیم. از نمودار زیر می‌توان دریافت که اگر θ زاویه سمت قراردادی (Conventional Heading Angle) باشد، سمت قطب‌نما به سادگی برابر با تانژانت معکوس (Arctangent) نسبت مولفه‌های x و y بردار واحد در جهت میدان مغناطیسی زمین است.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

$$\tan\theta = -i_x/i_y \quad \text{and} \quad \theta = \tan^{-1}(-i_x/i_y)$$

سیستم سه بعدی:

در یک سیستم مختصات سه بعدی (Three Dimensional Coordinate Axis System) که محور z بر دو محور دیگر عمود است، هیچ تعارضی با موارد ذکر شده وجود ندارد، به شرطی که محور z عمودی باقی بماند. در واقع، این شرط لازم برای عملکرد موفقیت‌آمیز این نوع قطب‌نما است که باید در دو جهت قفل (Gimballed) شده و به طور تعادل وزنی مناسب تنظیم شده باشد.

بدیهی است که برای محاسبه دایره‌های کامل ۳۶۰ درجه، توجهی به نشانه‌ها و تقسیم بر صفر مبنای هر سنسور لازم است. محاسبه ی آرک کتانژانت ممکن است برای یک کامپیوتر با توابع مثلثاتی در یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا قابل اجرا باشد، ولی واقعاً این محاسبات برای پیاده‌سازی در سطوح کمتر مانند یک میکروکنترلر امکانپذیر نیست، با این حال میتوان از روش‌های جایگزین اراعه شده استفاده کرد..

دایره کاملی که بردار جهت در آن قرار دارد، می‌تواند به هشت ناحیه ۴۵ درجه‌ای (Octants) تقسیم شود و ناحیه‌ای که بردار میدان در آن قرار دارد، با استفاده از آزمون‌های غیر مثلثاتی ساده (Simple Non Trigonometric Tests) که به راحتی در نرم‌افزار قابل اعمال هستند، شناسایی شود.

برای تعیین اینکه بردار سمت (Heading Vector) در کدام یک از هشت ناحیه (Octant) دایره قرار دارد، از دو عامل استفاده می‌کنیم:

۱. علامت مولفه‌های i_x و i_y : علامت این مولفه‌ها (مثبت یا منفی بودن آن‌ها) مشخص می‌کند که بردار در کدام ربع (Quadrant) دایره قرار دارد (ربع اول، دوم، سوم یا چهارم).
۲. مقایسه اندازه مولفه‌های i_x و i_y : با مقایسه اندازه (بزرگی) مولفه‌ها (بدون در نظر گرفتن علامت)، می‌توان مشخص کرد که بردار در کدام نیمه از آن ربع قرار دارد.

به عنوان مثال:

- اگر $i_x > 0$ و $i_y < 0$ باشد، بردار سمت در ربع دوم (Second Quadrant) قرار دارد.
- اگر علاوه بر این، مقدار مطلق i_x از مقدار مطلق i_y کوچکتر باشد ($|i_y| > |i_x|$)، بردار سمت در ناحیه بین ۹۰ تا ۱۳۵ درجه قرار دارد (یعنی نیمه بالایی ربع دوم).

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

با ترکیب این دو عامل (علامت و اندازه)، می‌توان به طور منحصر به فرد (Uniquely) هر یک از هشت ناحیه دایره را مشخص کرد. جدول زیر نشان می‌دهد که چگونه ترکیب‌های مختلف علامت‌ها و اندازه‌ها، نواحی مختلف را تعیین می‌کنند.

sign of i_x	sign of i_y	$ i_x > i_y $ or $ i_x < i_y $	octant no
negative	positive	less	1
negative	positive	greater	2
negative	negative	greater	3
negative	negative	less	4
positive	negative	less	5
positive	negative	greater	6
positive	positive	greater	7
positive	positive	less	8

پیاپی‌سازی این قوانین، یک قطب‌نما با دقت $\pm 22/5$ درجه را فراهم می‌کند که اگرچه دقت خیلی بالایی ندارد، اما ممکن است برای برخی از کاربردهای غیر دقیق کافی باشد. نسخه‌های پیچیده‌تر مزایای دیگری نیز دارند.

در اینجا، k همان ضریبی است که قبلاً به آن اشاره شد (مثلاً $1/0.8$). با استفاده از این روش، می‌توانیم با کمترین محاسبات، زاویه جهت (heading) را با دقت قابل قبولی تخمین بزنیم.

وقتی می‌خواهیم جهت (heading) را تقریبی بدون استفاده از توابع مثلثاتی محاسبه کنیم، از قوانینی استفاده می‌کنیم که بر علامت‌ها و اندازه‌های اجزای i_x و i_y تکیه دارند. این قوانین مشخص می‌کنند که جهت در کدام قسمت دایره قرار دارد، مثلاً در ربع اول، دوم، سوم یا چهارم.

به طور ساده‌تر:

- اگر i_x منفی و i_y مثبت باشد، یعنی سمت چپ و بالا است، بنابراین جهت باید در ربع اول باشد.
- اگر در این حالت، اندازه $|i_x|$ کوچکتر از $|i_y|$ باشد، پس جهت در بین 0 تا 45 درجه است.
- اگر حالت‌های دیگر این قوانین را رعایت کنیم، می‌توانیم انواع ناحیه‌های دیگر را مشخص کنیم، مثلاً در چه بخش دایره قرار داریم.

چرا این روش خوب است:

- ساده و سریع است: فقط علامت‌ها و اندازه‌های i_x و i_y را بررسی می‌کنیم، بدون نیاز به توابع پیچیده مثلثاتی، و می‌فهمیم جهت چقدر نزدیک است.
- هم‌زمانی در تغییرات: در هر مرز بین نواحی، فقط یک تغییر در قانون اتفاق می‌افتد، پس این رفتار نرم و یکنواخت است و باعث لرزش یا سردرگمی نمی‌شود.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

- دقت بالا در مقایسه با سادگی: با این روش و کمی اصلاح (مثل استفاده از ضریب ۱/۰۸)، می‌توانیم جهت را تقریباً با دقت ± 1 درجه محاسبه کنیم. مثلاً، اگر $k=1.08$ باشد و فرض کنیم در دامنه ۰ تا ۴۵ درجه قرار داریم، این تقریب خیلی نزدیک به مقدار دقیق است و خطای کمتر از حدود ۱/۲۵ درجه دارد.

نحوه کار در هر ناحیه (octant):

- در ناحیه‌های مختلف، روش تغییر است:
 - در ناحیه‌های فرد، مقدار i_y یا i_x را به مرز ربع اضافه می‌کنیم.
 - در ناحیه‌های زوج، از مرز ربع کم می‌کنیم.
- اگر فرض کنیم شمارگذاری ناحیه‌ها از ۰ تا ۷ باشد، بستگی دارد که ناحیه فرد یا زوج است، قانون برعکس می‌شود.

نتیجه کلی:

این قوانین با هم، یک روش سریع و قابل اعتماد برای تخمین جهت (heading) هستند که در نرم‌افزارهای ساده و نیازمند دقت بالا مناسب‌اند.

همچنین، می‌توان برای دقت بیشتر، یک جدول کوتاه هم ساخت که اصلاح‌های کمی روی نتیجه این روش بدهد، و دقت را به حدود ± 0.5 درجه برساند.

measured angle	added correction
0° - 20°	0°
20° - 29°	0.9°
29° - 33°	1.8°
33° - 37°	2.7°
37° - 39°	3.7°
39° - 41°	4.3°

نکته مهم:

- این روش، خودش نمی‌تواند دقت یک قطب‌نمای واقعی با دقت کامل را داشته باشد، ولی می‌تواند کمک کند تا خطای کلی سیستم کمتر شود، و منابع خطای بزرگتری هم در طراحی باید مدیریت شوند، مثل خطاهای ناشی از نصب یا حساسیت حسگرها.

در نمودار زیر، i بردار واحد در جهت میدان، θ زاویه جهت‌گیری و Φ خطای زاویه‌ای (Angular Error) کوچکی است که حسگر محور x از موقعیت زاویه راست (Right Angled Position) صحیح منحرف می‌شود. همچنین i_x مولفه x واقعی بردار واحد، i_y مولفه y واقعی و i_x' مولفه x ظاهری (اندازه‌گیری شده) حسگر دارای خطا است.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

از هندسه شکل می توان دریافت که

$$i_y = i \cos \theta$$

$$i_x = i \sin \theta$$

$$i_x' = i \sin(\theta - \phi)$$

Expanding the last relation

$$i_x' = i \sin \theta \cos \phi - i \cos \theta \sin \phi$$

Since ϕ is small $\cos \phi$ may be taken as one and $\sin \phi$ as just equal to ϕ

$$\text{giving } i_x' = i \sin \theta - \phi i \cos \theta = i_x - \phi i_y$$

Hence

$$i_x = i_x' + \phi i_y$$

از این می توان دریافت که مؤلفه x موردنظر بردار واحد را می توان از مؤلفه اندازه گیری شده ظاهری (Apparent Measured Component)، برای همه زوایا، با اضافه کردن بخش کوچکی از مؤلفه y به دست آورد. نسبتی که باید اضافه شود، برابر با خطای تعامد برحسب رادیان است.

۱. پیدا کردن و تنظیم مقدار Φ :

- روش اول (دقیق تر):
- حسگرهای قطب نما را طوری تنظیم کنید که در میدان مغناطیسی زمین قرار بگیرند.
- هر حسگر را بچرخانید تا جایی که نشان دهد میدان مغناطیسی صفر است (یعنی در حالتی است که تأثیری از میدان نمی گیرد).
- زاویه بین این دو موقعیت صفر را اندازه گیری کنید. این زاویه، مقدار Φ را به ما می دهد.
- روش دوم (ساده تر برای قطب نما آماده):
- قطب نما را کامل ۳۶۰ درجه بچرخانید (مانند قبل که توضیح داده شد).
- وقتی روی صفحه نمایش قطب نما اعداد ۹۰ درجه و ۲۷۰ درجه را نشان می دهد، خطاهای آن را یادداشت کنید.
- میانگین این دو خطا را به عنوان مقدار Φ در نظر بگیرید.
- این کار فقط یکبار لازم است انجام شود تا مقدار Φ مشخص شود.

- اگر میکروکنترلر حافظه ندارد: اگر قطب‌نمای شما میکروکنترلر قوی‌ای ندارد که بتواند این مقدار Φ را برای همیشه ذخیره کند، می‌توان از روش‌های ساده‌تری استفاده کرد:
- هنگام روشن شدن دستگاه، یک مقدار آنالوگ (مثلاً با استفاده از چرخاندن یک پیچ تنظیم یا مدار RC) خوانده شود. این مقدار آنالوگ به‌جای Φ در محاسبات استفاده می‌شود.

۲. تنظیم تعامد (Orthogonality):

- **مفهوم تعامد:** یعنی دو حس‌گر (معمولاً حس‌گر X و Y) نسبت به هم کاملاً عمود و دقیق باشند. اگر عمود نباشند، در محاسبه جهت خطا ایجاد می‌شود.
- **چطور تنظیم می‌شود؟** بعد از اینکه مقدار Φ مشخص شد، حالا باید عدم تعامد را هم تنظیم کنیم. این تنظیم به‌عنوان یکی از “تنظیمات ممکن” (Possible Adjustments) در نظر گرفته می‌شود.
- **تمرین “بسته‌بندی” قطب‌نما (Compass “Boxing” Exercise):** این تنظیمات (شامل Φ و تعامد) معمولاً در طول یک تمرین مخصوص به نام “بسته‌بندی قطب‌نما” توسط کاربر انجام می‌شود. در این تمرین، کاربر قطب‌نما را در جهت‌های مختلف نگه می‌دارد و نرم‌افزار با مقایسه نتایج، تنظیمات لازم را به کاربر پیشنهاد می‌دهد یا خودکار اعمال می‌کند.

به‌طور خلاصه:

برای دقیق کردن قطب‌نما، ابتدا باید خطای زاویه‌ای Φ را با یکی از دو روش گفته‌شده پیدا کنیم. سپس، عدم تعامد حس‌گرها را که یک خطای دیگر است، با استفاده از تنظیمات مختلف در طول یک تمرین عملی (مثل “بسته‌بندی قطب‌نما”) رفع کنیم. اگر میکروکنترلر ضعیف است، می‌توانیم این تنظیمات را با روش‌های ساده‌تر آنالوگ هنگام روشن شدن دستگاه اعمال کنیم. همچنین، می‌توان از محصولات استاندارد سه‌بعدی شرکت سازه کیمیایی استفاده کرد که تمامی موارد تعامد، هم‌رنجی، هم‌زمانی و هم‌فرکانسی محورها در آن‌ها به حد قابل قبولی رعایت شده است.

خطای ناشی از کج شدن قطب‌نما (Tilt Error)

این بخش توضیح می‌دهد که یکی از بزرگترین خطاهایی که در نهایت در نمایش جهت قطب‌نما می‌بینیم، به خاطر کج شدن دستگاه از حالت افقی است.

- **چرا کج شدن خطا ایجاد می‌کند؟**
- وقتی قطب‌نما را کج می‌کنیم، حس‌گرهای داخلی‌اش دیگر در یک صفحه افقی قرار نمی‌گیرند.
- این کج شدن باعث می‌شود که میدان مغناطیسی زمین که خود حس‌گرها را اندازه‌گیری می‌کنند، به شکلی غیر از حالت ایده آل (که فقط جهت افقی را نشان می‌دهد) دیده شود.
- مقدار خطا به این بستگی دارد که دستگاه چقدر و در چه جهتی کج شده باشد، و همچنین جهت فعلی قطب‌نما (heading) چیست.
- **مثال:**
- فرض کنید قطب‌نما دقیقاً به سمت شمال را نشان می‌دهد (North Heading).
- اگر دستگاه را ۱ درجه به سمت شمال-جنوب کج کنید (یعنی نوک جلو یا عقب دستگاه بالا و پایین برود)، هیچ خطایی در نمایش جهت رخ نمی‌دهد.
- اما اگر همان دستگاه را ۱ درجه به سمت شرق-غرب کج کنید (یعنی چپ یا راست دستگاه بالا و پایین برود)، این کج شدن کوچک خطای بزرگی حدود ۲/۵ درجه در جهت نمایش داده‌شده ایجاد می‌کند! این نشان می‌دهد که زاویه کج شدن در جهت‌های مختلف، تأثیر متفاوتی روی خطا می‌گذارد.

- **راه حل چیست؟**
- **بهترین راه حل:** استفاده از سیستم‌های تثبیت‌کننده پیشرفته مثل “گیمبال دوگانه” (double gimbaling) که به‌طور مناسب وزن دهی شده باشند. این سیستم‌ها سعی می‌کنند حس‌گرها را همیشه افقی نگاهدارند، حتی اگر بدنه دستگاه کج شود.
- **راه حل موقت/بهبوددهنده:** میانگین‌گیری از چندین قرائت در مدت‌زمان کوتاه. یعنی به‌جای نمایش فوری یک عدد، دستگاه چندین قرائت سریع از حس‌گر بگیرد و میانگین آن‌ها را نمایش دهد. این کار می‌تواند باعث شود که جهت نمایش داده‌شده پایدارتر باشد و کمتر تحت تأثیر لرزش‌ها یا کج شدن‌های جزئی و سریع قرار بگیرد، اما مشکل اصلی کج شدن را کاملاً حل نمی‌کند.

روش‌های پیشرفته‌تر برای تصحیح خطا و دقت حس‌گرها

این بخش دو نکته مهم دیگر رو درباره دقت و تنظیم قطب‌نما بیان می‌کنیم:

۱. استفاده از حس‌گر گرانش (Gravity Sensor) برای تصحیح خطا:

- **روش پیچیده اما دقیق:** یک‌راه حل پیشرفته‌تر برای مقابله با خطای کج شدن دستگاه (که قبلاً گفته شد) این است که از یک حس‌گر گرانش استفاده کنیم.
- **چطور کار می‌کند؟**
- حس‌گر گرانش می‌تواند جهت بردار گرانش زمین را تشخیص دهد (یعنی بفهمد کدام سمت “پایین” است).
- با استفاده از محاسبات مثلثاتی، می‌توانیم بفهمیم که دستگاه چقدر و در چه جهتی کج شده است.
- سپس با استفاده از این اطلاعات، خطای ناشی از کج شدن را از خوانش قطب‌نما کم کنیم و جهت واقعی را به دست آوریم.
- این روش پیچیده‌تر است چون نیاز به حس‌گر اضافی و محاسبات بیشتری دارد.

۲. دقت موردنیاز حس‌گرها:

- **نکته جالب و غیرمنتظره:** با وجود اینکه فکر می‌کنیم حس‌گرهای قطب‌نما باید دقت فوق‌العاده بالایی داشته باشند، اما در واقعیت دقت موردنیاز آن‌ها نسبتاً کمتر از چیزی است که تصور می‌شود.
- **چرا؟**
- با استفاده از الگوریتم‌هایی که قبلاً توضیح داده شد (مثل تقسیم‌بندی دایره به نواحی مختلف بر اساس علامت و اندازه)، ما نیازی به دانستن جهت دقیق تا حد دهم درجه نداریم.
- برای اینکه بتوانیم جهت را در یک دایره کامل ۳۶۰ درجه با دقت ۱ درجه مشخص کنیم، کافی است که مقادیر اندازه‌گیری شده توسط حس‌گرها را در یکی از ۴۵ بانده (ناحیه) تقریباً مساوی قرار دهیم.
- برای این کار، حتی یک اندازه‌گیری با دقت کم (مثلاً ۶ بیت باینری) هم کافی است تا بتواند این ۴۵ بانده را پوشش دهد.
- حتی در مواردی دقت کمتر کافیه (مثلاً فقط برای تشخیص اینکه دستگاه به کدام سمت اشاره می‌کند بدون نیاز به عدد دقیق)، حتی ۴ بیت هم کافی است!

۳. نتیجه‌گیری نهایی برای طراحان و کاربران قطب‌نما:

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

- **توهم دقت:** ممکن است یک نمایشگر دیجیتالی ۳۶۰ درجه، حس دقت بالایی را به کاربر بدهد، اما این ممکن است فقط یک توهم باشد و در واقعیت، دقت بالا لازم نیست.
- **احتیاط در ناوبری:** یک ناوبری که کارش را بلد است و محتاط است، هرگز تمام اعتمادش را به دقت قطب‌نما نمی‌گذارد.
- **هرگز تنها ابزار نیست:** قطب‌نما هرگز نباید تنها ابزار ناوبری باشد. همیشه باید از ابزارهای دیگری مثل نقشه، GPS، یا روش‌های دیگر برای تأیید مسیر استفاده کرد.

به زبان ساده‌تر:

برای رفع خطای کج شدن، می‌توانیم از حسگر گرانش و محاسبات استفاده کنیم که البته سخت‌تر است.

یادآوری می‌کنم که حسگرهای قطب‌نما لازم نیست خیلی دقیق باشند، چون الگوریتم‌ها می‌توانند با داده‌های تقریبی هم کار کنند.

سیستم سه حسگر (Three Sensor Systems)

با استفاده از سه حسگر که در سه جهت عمود بر هم قرار گرفته‌اند، می‌توانیم هم‌شدت و هم‌جهت میدان مغناطیسی را در سه بعد اندازه بگیریم. البته این اندازه‌گیری نسبت به خود حسگرهاست، نه فضای مطلق. اما همین هم برای کاربردهای زیادی، از جمله فراتر از قطب‌نما، مفید و کاربردی است. مثلاً در واقعیت مجازی و موارد مشابه زیادی می‌توانیم از این خاصیت برای شبیه‌سازی حرکت آزادانه استفاده کنیم، چون میدان مغناطیسی زمین در فضا یک‌جهت ثابت دارد. برای اینکه این جهت ثابت، به جهت دید ما در هدست واقعیت مجازی تبدیل شود، فقط کافی است که آن را به یک نقطه مرجع مطلق در فضا وصل کنیم.

البته به‌کارگیری حسگرها به‌تنهایی کافی نیستند، چون ابهام چرخشی وجود دارد. برای رفع این ابهام، به یک بردار مرجع ثابت مانند گرانش زمین نیاز داریم. دستگاه‌ها و حسگرهای کند مانند حوضچه جیوه یا موارد مشابه برای واقعیت مجازی مناسب نیستند، چون سرعت کافی ندارند. برای واقعیت مجازی به‌شتاب سنج با سرعت بالا نیاز داریم، اما این شتاب سنج‌ها گران هستند و نویز بیشتری دارند. بالاین‌حال، با استفاده از الگوریتم‌های خاص، می‌توان باوجود نویز، به‌دقت خوبی رسید. جزئیات بیشتر این موضوع در آینده ارائه خواهد شد.

و یا به‌عنوان یه نمونه دیگر می‌شود گفت

قطب‌نماهای مغناطیسی در هواپیماها مشکل‌دارند و در مانورهای شدید دقیق نیستند. می‌شود با محدود کردن محور پیچ (بالا و پایین رفتن دماغه هواپیما)، یه قطب‌نمای دقیق‌تر ساخت که زاویه سمت (heading) و زاویه بانک (roll) رو هم با دقت خوبی نشان بده. این قطب‌نما می‌تواند خیلی بهتر از قطب‌نماهای سنتی باشد و به‌نوعی افق مصنوعی (نمایش وضعیت هواپیما نسبت به خط افق) هم در اختیار ما قرار دهند

آشکارسازهای آهنی سه‌بعدی و دوبعدی (Three and Two Dimensional Ferrous Detectors)

با استفاده از نسخه‌ی تک و دو حسگری از سامانه‌های تشخیص خودروی که قبلاً شرح داده شد، می‌توان طراحی را کمی پیچیده‌تر کرد و از مزایایی بهره برد. حتی زمانی که محدود به صفحه افقی شویم، مجموعه‌ی حسگرهای متعامد می‌تواند اطلاعات بیشتری فراهم کند؛ زیرا هم سیگنال‌های زاویه‌ای و هم سیگنال‌های قدر مطلق را برای ناهنجاری ناشی از عبور خودرو به دست آورد.

یک جسم دارای گشتاور مغناطیسی، الگوی خطوط نیروی خارجی دارد که شباهت زیادی به میدان یک آهنربای دائم دارد. این الگوی خطوط نیروی مغناطیسی، به‌طور جمعی، با خطوط میدان مغناطیسی زمین – که در محل به‌صورت خطوط موازی و مستقیم هستند – ترکیب می‌شود. اگر گشتاور مغناطیسی مزاحم خیلی نزدیک به حسگرها عبور کند، نهنها تغییراتی در شدت میدان ایجاد می‌شود، بلکه نوسانات شدیدی در جهت‌گیری زاویه‌ای میدان دیده می‌شود. اما اگر عبور جسم دورتر باشد، هم‌اندازه سیگنال کاهش می‌یابد و هم نوسان زاویه‌ای کمتر می‌شود.

در این میان، تغییرات زمانی این پارامترها می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده سرعت عبور باشد، اما اگر بزرگی سیگنال در مقابل زاویه در یک نمودار قطبی رسم شود، نتیجه یک “امضای مغناطیسی” ثابت زمانی است. در واقع این امضا، تا حدی اطلاعاتی درباره فاصله (نقشه فاصله) هم دارد؛ به این صورت که هنگام عبورهای نزدیک، نمودار زاویه‌ای بزرگتر و هنگام عبورهای دورتر، کوچکتر است. البته این فاصله هم‌کاره نیست، چون به طول مغناطیسی معادل گشتاور مغناطیسی نیز بستگی دارد؛ و این طول تقریباً در اغلب موارد با اندازه و حجم خودرو رابطه مستقیم دارد.

کاهش شدت میدان مغناطیسی نیز نسبت معکوس مکعب فاصله از جسم به طول مغناطیسی است؛ یعنی میدان اجسام بزرگتر نسبت به اجسام کوچکتر، کندتر کاهش می‌یابد.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

تغییرات واقعی در بزرگی و زاویه بسیار کوچک خواهند بود، اما می‌توان اندازه‌ی آنها را با استفاده از روش مخلوط فرکانسی دیجیتال (heterodyne) یا، در این مورد، معادل نرم‌افزاری آن، به اندازه‌ی قابل‌استفاده رساند. نمودارهای قطبی نمایش داده‌شده، تنها تخمین‌های ساده‌شده و نیمه تصادفی هستند و بر پایه آزمایش‌های علمی نیست.

به‌هرحال، به نظر می‌رسد که این یک حوزه‌ای است که ارزش تحقیقات جدی‌تر در شرایط واقعی و عملی دارد، زیرا می‌تواند مشکلات جداسازی خطوط و طبقه‌بندی خودرو در مطالعات ترکیبی را حل کند.

حذف حساسیت به جهت‌گیری (Orientation Sensitivity Elimination)

سیستم‌های تشخیص فلز که تاکنون بررسی‌شده‌اند، سیستم‌هایی نوع ثابت بوده‌اند. در این سیستم‌ها، میدان ثابت زمین سیگنال‌هایی قوی و ثابت ایجاد می‌کند که به راحتی می‌توان آن‌ها را از نتایج موردنظر حذف کرد.

اما در مواردی که حس‌گرها در حالت عملیاتی دائماً در حال حرکت هستند و حرکت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی رخ می‌دهد، حساسیت زیاد به جهت‌گیری بسیار مشکل‌ساز می‌شود، مخصوصاً زمانی که هدف، کشف سیگنال‌های بسیار کوچک باشد.

در چنین موقعیت‌هایی، یک راه‌حل بسیار مؤثر وجود دارد. اگر فرض کنیم مجموعه‌ای از حس‌گرها کاملاً استاندارد و نرمال شده باشند، و همه آن‌ها خطی و در وضعیت عمود بر یکدیگر قرار دارند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود (پیشنهاد میشود از حسگر استاندارد 3d شرکت سازه کیمیایی استفاده شود). چراکه در این حالت، مجموع مربعات خروجی‌های سه حس‌گر همیشه برابر با مجذور مقدار میدان مغناطیسی (برابر مجموعه مربعات مدول وکتور میدان (field vector)) است، در این حالت بدون توجه به جهت‌گیری حس‌گرها یک مقدار عددی (کمیت اسکالر) بدون جهت به دست می‌آید.

موفقیت نهایی در عمل، بستگی دارد به این که چقدر این شرایط به حالت ایده‌آل نزدیک باشد. ریاضیات مربوط به این روش بسیار ساده است و به راحتی می‌توان آن را روی کامپیوتر یا میکروکنترلر پیاده‌سازی کرد.

در مورد حس‌گرها، حساسیت اولیه آن‌ها کافی است و احتمالاً نیاز به تقویت سیگنال نیست. مهم‌تر از دقت مطلق، این است که کالیبراسیون‌های مختلف حس‌گرها با هم همخوانی داشته باشند. همچنین می‌توانیم تا حد زیادی خطای عمود نبودن (orthogonality) حس‌گرها را برطرف کنیم. اما بزرگترین مشکلی که می‌تواند باعث خطا شود، عدم خطی بودن (non-linearity) حس‌گرهاست.

برای رفع این مشکل، یک روش بسیار مفید وجود دارد که همان استفاده از فیدبک منفی (negative feedback) است. این روش به‌خوبی برای افزایش خطی بودن و پایداری سیستم‌ها شناخته شده است.

در این روش، یک سیم‌پیچ سلونوئیدی (solenoidal coil) دور حس‌گر پیچیده می‌شود. این سیم‌پیچ می‌تواند یک میدان مغناطیسی کنترل‌شده ایجاد کند. کاری که انجام می‌دهیم این است که این میدان را به‌طور خودکار تنظیم می‌کنیم تا میدان مغناطیسی محلی (local field) که حس‌گر در حالت عادی تجربه می‌کند را به صفر برساند.

جریان الکتریکی که از سیم‌پیچ می‌گذرد و این میدان خنثی‌کننده را ایجاد می‌کند، باید متناسب با میدان محلی باشد که در حال خنثی شدن است. به این ترتیب، حس‌گر همیشه یک میدان صفر را حس می‌کند. غیرخطی بودن بی‌اهمیت می‌شود و جریان خنثی‌کننده به‌صورت مستقیم و خطی، اندازه میدان محلی را اندازه‌گیری می‌کند.

Miniature Fluxgate magnetometer

FGM3 IR

www.fmsens.com

این رویکرد نیازمند استفاده از یک مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) برای کنترل جریان در سیمپیچ خنثی‌کننده است. اما با استفاده از یک میکروکنترلر (microcontroller)، می‌توانیم این کار را با روشی کم‌هزینه‌تر انجام دهیم. می‌توانیم از مدولاسیون پهنای پالس (PWM)، که یک خروجی تک‌بیتی است، به همراه یک فیلتر پایین‌گذر (low-pass filter) استفاده کنیم. این روش در بسیاری از دستگاه‌های صوتی دیجیتال ارزان‌قیمت امروزی با موفقیت به کار رفته است.

پیچیدگی نرم‌افزاری در این روش افزایش می‌یابد، اما هزینه سخت‌افزار همچنان پایین نگه‌داشته می‌شود. احتمالاً تنها به یک مولد جریان خطی (linear current generator) با قابلیت جریان متوسط نیاز خواهیم داشت.

لازم نیست همیشه حساسیت حس‌گر به تغییر جهت را به‌طور کامل از بین ببریم. اگر بتوانیم تغییرات زاویه‌ای را با روش‌های دیگر محدود کنیم (مثلاً به عنوان نمونه در مورد یک آشکارساز قابل‌حمل در یک وسیله نقلیه معمولی و یا قایق سنگین، و یا زیردریایی به صورت تراز شده)، عملکرد حس‌گر به‌طور چشمگیری بهتر می‌شود. در این شرایط، ممکن است خطایی در خروجی وجود داشته باشد، اما این خطا تقریباً ثابت خواهد بود و می‌توان آن را در محاسبات در نظر گرفت.

این نوع سیستم می‌تواند در نقش یک آشکارساز لاشه‌های کشتی در اعماق کم دریا یا به‌عنوان ابزاری برای جستجو در مطالعات باستان‌شناسی (archaeological studies) مورد استفاده قرار گیرد. با ساخت دقیق و با دقت کافی، این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک جایگزین کم‌هزینه و جمع‌وجور برای دستگاه‌های رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (nuclear magnetic resonance devices) در برخی کاربردها عمل کند.